

МОРОЗОВА Анастасия Андреевна

*Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь, РФ)
магистрант; e-mail: ijustwannabeasloth@gmail.com*

РОЛЬ ТУРИЗМА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В актуальных обстоятельствах в Российской Федерации параллельно осуществляются два процесса: процесс устойчивого развития регионов и страны в целом, а также процесс развития туристской отрасли с упором на внутренний туризм. Интенсивное развитие туризма не всегда может благоприятно повлиять на процесс достижения целей устойчивого развития, ввиду чего необходимо учитывать установленные Всемирной туристской организацией принципы устойчивого туризма при создании его системы. Цель данного исследования: выявить значение туризма в устойчивом развитии страны, а также определить возможные способы поддержания данного процесса за счёт развития туристской отрасли. Предметом исследования является Ставропольский край, который считается одной из привлекательных дестинаций для туристов. Анализ состояния туризма и подходов к развитию отрасли в регионе позволил выделить процессы, несоответствующие принципам устойчивого развития. В результате были разработаны предложения по формированию более научного и системного взгляда и подхода к организации туризма в крае. Автор статьи предлагает создание научных сообществ, объединяющих специалистов в сфере туризма и других смежных отраслях, с целью разработки программ развития туризма с учётом принципов устойчивого развития. Предложенный комплекс мер возможно масштабировать и применять в других регионах Российской Федерации, для которых также актуальны проблемы отсутствия слаженной системы туризма и научного подхода к её организации.

Ключевые слова: *устойчивое развитие, туризм, цели устойчивого развития, внутренний туризм, устойчивый туризм, содействие устойчивому развитию*

Для цитирования: Морозова А.А. Роль туризма в устойчивом развитии регионов России на примере Ставропольского края // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №5. С. 103–115. DOI: 10.5281/zenodo.7404094.

Дата поступления в редакцию: 12 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 14 октября 2022 г.

UDC 338.485 EDN: QTCWQS
DOI: 10.5281/zenodo.7404094

Anastasia A. MOROZOVA

Stavropol State Agrarian University (Stavropol, Russia)
Master's student; e-mail: ijustwannabeasloth@gmail.com

THE ROLE OF TOURISM IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS: THE CASE OF STAVROPOL KRAI

Abstract. Currently sustainable development of the regions and Russia as a whole and growth of domestic tourism occur simultaneously. But intensive tourism development does not always match the sustainable development goals. Therefore, it is necessary to consider the principles of sustainable tourism established by UNWTO. The study is aimed at identifying the tourism importance in the aspect of sustainable development and determining possible methods of maintaining this process through the tourism development. The study is focused on Stavropol Krai, which is considered one of the attractive tourist destinations. The analysis of the state of tourism and approaches to its organization in the region made it possible to identify processes that do not comply with the principles of sustainable development. As a result, proposals were developed for the formation of a scientific and systematic approach to the organizing tourism in the region. The author suggests the creation of scientific communities in order to compose tourism development programs considering the principles of sustainable development. The proposed measures can be applied in other regions of the Russian Federation, which also face problems of the lack of a well-coordinated tourism system and a scientific approach to its organization.

Keywords: sustainable development, tourism, sustainable development goals, domestic tourism, sustainable tourism, promoting sustainable development

Citation: Morozova, A. A. (2022). The role of tourism in sustainable development of Russian regions: The case of Stavropol Krai. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(5), 103–115. doi: 10.5281/zenodo.7404094. (In Russ.).

Article History

Received 12 September 2022
Accepted 14 October 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Устойчивое развитие территорий является приоритетным процессом как на мировом уровне, так и на уровне большинства отдельных государств. На протяжении многих лет Российская Федерация также проявляет заинтересованность в устойчивом развитии и подкрепляет это путём стратегического планирования федерального и регионального назначений и включения целей устойчивого развития в Национальные проекты. Концепция устойчивого развития включает в себя социальную, экологическую и экономическую составляющие, частью последней из которых является туризм, имеющий важное положение в экономике многих государств. В России развитие отрасли туризма приобрело характер объективной необходимости в последние годы – ввиду лимитирующих факторов внешней среды развитие внутреннего туризма является также приоритетным направлением [2]. Таким образом, на данный момент в Российской Федерации параллельно осуществляются процессы устойчивого развития, а также развития сферы туризма. Актуальность центрального вопроса статьи и его комплексная сущность обуславливают следующую цель данного исследования: определение роли туризма в устойчивом развитии страны, а также выявление возможностей содействия данному процессу путём развития туристской отрасли. В качестве предмета исследования выступает Ставропольский край как одна из привлекательных туристских дестинаций Российской Федерации. В ходе написания статьи были применены методы изучения и анализа релевантных в разрезе исследуемого вопроса статистической информации, материалов периодической печати и научных трудов отечественных специалистов.

Общепринятое определение понятия «устойчивое развитие» на данный момент отсутствует по причине продолжающихся о его сущности дискуссий. С целью сохранения логики и целостности исследования в качестве опорного взято определение из Большой российской энциклопедии, согласно которому

устойчивое развитие – это концепция развития человечества с ориентированностью на обеспечение социально-экономического роста в условиях оптимального и целесообразного использования природных ресурсов и сохранения окружающей среды.

Согласно вышеприведённому определению и как было отмечено ранее, комплекс устойчивого развития включает в себя не только социальную и экологическую составляющие, но и экономическую, одним из элементов которой выступает туризм [1]. Туризм является неотъемлемой частью экономики большинства стран, а также важной частью жизни современного человека. Благоприятное влияние туризма проявляется в увеличении объёмов дополнительного дохода, поступающего в бюджет регионов и страны, создании новых рабочих мест, культурном обогащении туристов как индивидов, укреплении здоровья человека, восстановлении его сил и т.д.

Однако, при интенсивном развитии отрасли и нецелесообразном и ненаучном подходе к организации туристской деятельности, туризм может оказывать негативное влияние, проявляющееся в неблагоприятных изменениях социально-экономической среды (например, возникновение культурных конфликтов, повышение уровня преступности, увеличение доли неквалифицированного труда и пр.), а также неблагоприятных изменениях природной среды (например, увеличение потребления воды, сокращение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и пр.) [8]. Вышеперечисленные негативные факторы в свою очередь могут противодействовать процессу достижения целей устойчивого развития.

Ввиду этого Всемирной туристской организацией было введено понятие устойчивого туризма, принципы которого заключаются в следующих положениях:

– экологические ресурсы должны использоваться оптимально и сообразно целям, должна оказываться помощь в сохранении

природного наследия и биологического разнообразия туристских дестинаций;

– необходимо обеспечить сохранность социально-культурной идентичности, культурного наследия и традиций принимающих регионов, а также выстраивать межкультурное взаимопонимание;

– развитие туризма должно обеспечивать справедливое распределение социально-экономических выгод для всех заинтересованных сторон, предоставление стабильных рабочих мест и занятости, возможности получения дохода и социальных услуг населению принимающих регионов, а также индустрия туризма должна оказывать содействие сокращению масштабов нищеты.

В добровольном национальном обзоре достижения целей устойчивого развития за 2020 г. было указано, что Российская Федерация также внедрила концепцию ответственного туризма в Национальный проект «Экология» и долгосрочную федеральную программу. Преимущественно процесс развития устойчивого туризма в стране проявляется в форме популяризации экологического и познавательного туризма, что позволяет сформировать общественное осознанное отношение к природному комплексу России, а также за счёт проведения эковолонтерской работы, в том числе через реализацию специальных программ в высших учебных учреждениях [9, 11].

Однако необходимо отметить, что в последние годы в России осуществляется интенсивный процесс развития внутреннего туризма, обусловленный современными экзогенными обстоятельствами, которые лимитируют развитие международного туризма, создают объективную необходимость становления отечественной туристской отрасли и способствуют повышению востребованности внутреннего туристского продукта у россиян. Это может являться фактором увеличения антропогенной нагрузки на территории реализации продуктов эко- и других видов туризма и требовать корректировки ранее принятых поло-

жений и программ. К тому же при развитии устойчивого туризма следует уделять внимание другим видам и направлениям туризма, а также социальной составляющей во избежание возникновения дисбалансного развития.

На рис. 1 продемонстрирована статистика по внутреннему туристскому потоку за период с 2018 по 2021 гг. В доковидное время наиболее успешным для туризма, в том числе для отечественного, является 2019 год, соответственно показатели за этот год рекордные. Самый низкий показатель зафиксирован в 2020 г. по причине критического обострения санитарно-эпидемиологической мировой обстановки. Однако обстоятельства, лимитирующие развитие выездного туризма, в совокупности с реабилитирующими мерами со стороны государства (программа «Туристический кешбэк») побудили российских туристов к повышению спроса на внутренний туризм [3]. Таким образом, в 2021 г. восстановление внутренней туристской отрасли было произведено на 82,4%, то есть количество поездок почти достигло показателей доковидного периода. В 2022 г. сфера туризма претерпевает значительные метаморфозы, однако тенденция на внутренний туризм сохраняется, и на конец 2022 г. ожидается увеличение внутреннего турпотока до отметки в 61 млн чел. К августу объём турпотока составил 34 млн чел.

Таким образом, на данный момент в России наблюдается активный рост показателей внутреннего туристского потока, при этом необходимо понимать, что полная информация о возможных самостоятельных туристах, которых не удалось зафиксировать в государственной статистике, отсутствует. Развитая туристская отрасль, безусловно, благоприятно влияет на социально-экономическое состояние страны, однако невозможно отрицать соответствующее повышение вероятности негативного воздействия туризма и отступления от принципов устойчивого развития при отсутствии научного подхода к организации туристской деятельности и отсутствии должного контроля, в особенности в случае с региона-

ми, где преобладает самодеятельный туризм, который, имея неорганизованный характер, может оказывать крайне неблагоприятное влияние на социально-культурный и экологический комплексы туристских дестинаций [6]. Ввиду этого в данном исследовании на примере Ставропольского края планируется определить роль туризма в процессе устойчивого развития и возможные пути его поддержания за счёт развития туристской отрасли.

Рис. 1 – Динамика внутреннего турпотока в РФ в 2018–2021 гг.

Ставропольский край, преимущественно территория Кавказских Минеральных Вод (КМВ), выступает в качестве одной из привлекательных туристских дестинаций Российской Федерации. Согласно результатам исследования Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в 2021 г. Ставропольский край занял пятое место в ТОП-10 востребованных регионов в сегменте организованного туризма, уступая Краснодарскому краю, Республике Крым, Санкт-Петербургу и Владимирской области. Востребованность данного направления возможно связать с постковидным периодом и соответствующей необходимостью россиян в лечебно-оздоровительном туризме, являющимся преобладающим в регионе. Лидирующие в крае позиции лечебно-оздоровительного вида туризма обуславливаются тем, что самым крупным центром развития туризма на территории субъекта выступают Кавказские Минеральные Воды, бесспорно, являющиеся уникальной туристической зоной.

Однако другие административные единицы Ставрополя также обладают потенциа-

лом развития различных видов туризма, среди которых можно выделить:

- экологический;
- этнографический;
- культурно-познавательный;
- промышленный;
- событийный;
- сельский и агротуризм и др.

В данном вопросе также следует обратить внимание на сельский и агротуризм, так как развитие сельских территорий является одним из наиболее благоприятствующих общему устойчивому развитию процессов. Сельский туризм предполагает своей реализацией повышение качества жизни местного населения, создания новых социально-экономических перспектив, в том числе для сферы туризма, при оптимальном походе к ресурсопользованию [7]. Ставропольский край считается один из аграрных регионов России и обладает значительным потенциалом для развития данного вида туризма, а, соответственно, может оказать существенный вклад в работу по достижению целей устойчивого развития в стране.

Согласно официальной статистической информации туристского информационного центра края, в структуре распределения туристского потока по территории Ставрополя за 2019 г. (данный год выбран по причине благоприятствующих условий развития сферы туризма) наблюдается явное доминирование как центра основного турпотока территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Так, по итогам 2019 г. 1,21 млн чел. из 2,82 млн общего турпотока в регион направлялись на КМВ, что составляет 43% от общего турпотока. Оставшиеся 57% между собой делят прочие административные единицы края, при этом детализированной информации о распределении туристов в данном статистическом разрезе не обнаружено. Таким образом, возможно сделать вывод о неравномерном распределении туристского потока по территории Ставрополя и, соответственно, о недостаточном уровне развитости отрасли туризма

в крае на фоне значительного потенциала региона. Следовательно, инфраструктура также развита неравномерно: большинство административных единиц края, районов, не обладает развитой туристской инфраструктурой, проявляющейся в недостатке средств размещения, питания, транспорта и предприятий туризма. Всего в крае 33 административных единицы.

К тому же, чрезмерное использование ресурсов и повышенная антропогенная нагрузка территории Кавказских Минеральных Вод, возникшая в процессе стабильного спроса на реализуемые здесь лечебно-оздоровительные и культурно-познавательные туристские продукты, также приводит к неблагоприятным изменениям экологической среды и может ставить туристическую зону под угрозу [5]. Также другие городские территории края подвергаются активной нагрузке и загрязнению окружающей среды за счёт концентрации в данных пунктах транспортных сетей, производства и других антропогенных воздействий. То есть, одновременно на территории субъекта находятся районы с низкой и высокой антропогенной нагрузкой, что в совокупности с оттоком населения из сельских районов в городские только подкрепляет неравномерный характер развития.

Необходимо понимать, что в состав категории «прочие территории» входят города, в том числе г. Ставрополь, а это значит, что и внутри данной группы турпоток также распределён непропорционально.

Также стоит отметить о преобладании самостоятельного туризма во многих районах края, возникшего в результате отсутствия общей организованной системы туризма Ставрополья, фокусирующейся не только на территории КМВ, но и на других административных единицах региона.

Основной причиной-проблемой, влекущей за собой возникновение выявленной ситуации, является отсутствие единого научного подхода к организации туризма как на краевом уровне, так и на уровне каждой админи-

стративной единицы. Далее подробно описано, в чём проявляется указанная проблема.

1. Кадровый дефицит – проблема, актуальная для многих субъектов Российской Федерации и связанная с оттоком молодого и трудоспособного населения к более крупным и экономически развитым центрам. На данный момент в Ставропольском крае наблюдается процесс миграции трудоспособного населения, и среди покидающих Ставрополье находятся также квалифицированные специалисты в сфере туризма. К тому же с миграцией молодых специалистов снижается вероятность привнесения инновационных решений в процесс организации региональной системы туризма.

Сравнив среднюю заработную плату менеджера по туризму (при условии, что функционал данного специалиста включает в себя не только реализацию и продвижение турпродуктов и туруслуг, но и работу по формированию турпродукта, продвижению туристских дестинаций и т.д.) в городе Ставрополь как краевом центре и в других наиболее крупных социально-экономических пунктах страны (рис. 2), было выявлено, что Ставрополь занимает предпоследнее место в разрезе данного показателя, что подтверждает непривлекательность работы в сфере туризма в крае на фоне других городов и обуславливает отток потенциально необходимых для развития региональной туристской отрасли специалистов.

Также следует отметить, что в 2021 г. эксперты агентства РИА Новости составили десятый по счёту ежегодный рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни. Процесс составления данного рейтинга опирается на 67 социально-экономических и экологических факторов, среди которых такие, как: уровень доходов, образования населения; развитость транспортной инфраструктуры; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; здоровье населения; жилищные условия; климатические условия и пр. По итогам Ставропольский край спустился на четыре позиции вниз с 23-го места и занял 27-

е место. Данная отрицательная динамика не свидетельствует об однозначном ухудшении качества жизни, однако демонстрирует его

более сниженный уровень на фоне других регионов, а также возможное присутствие стагнации в крае.

Рис. 3 – Диапазон зарплат менеджера по туризму в некоторых городах России

2. *Отсутствие детализированной статистической информации о существующем туристическом потоке Ставропольского края* затрудняет анализ и выявление потенциального туриста, процесс формирования, продвижения и реализации турпродукта, отдельных туруслуг и затрудняет процесс создания туристской инфраструктуры. Также региону и его административным единицам становится сложнее позиционировать себя и свои продукты на рынке, а туристам, соответственно, сложнее узнавать о существующих, помимо Кавказских Минеральных Вод, туристических аттракциях, дестинациях, и возможностях края.

Недостаток и отсутствие детальной информации о распределении турпотока по всем административным единицам Ставрополья, по видам туризма и социально-демографическим признакам значительно ухудшает качество предоставляемых товаров и услуг, так как невозможно выявить их целевого потребителя и, соответственно, определить его требования и стиль потребления для дальнейшей разработки направленных на конкретную целевую аудиторию продуктов и их продвижение, а также практически лишает возможности научным образом подходить к организации туристской деятельности.

Другим проявлением данной проблемы является недостаток или неполнота сведений о возможных аттракциях, объектах и турист-

ских возможностях административных единиц Ставрополья. Зачастую, туристам крайне сложно найти информацию о действующих элементах туристской инфраструктуры, так как она является устаревшей или не опубликована в сети Интернет по причине пренебрежения цифровыми методами продвижения и их игнорирования со стороны субъектов туристской деятельности, которые полагаются на «сарафанное радио» и более традиционные в их понимании методы рекламы. При этом всё ещё не имея знаний о потребителе, реализация продвижения не имеет целевой направленности и, тем самым, вероятность привлечения туристов и дохода значительно снижается. В условиях цифровизации такой подход существенно препятствует развитию туристской отрасли.

В свою очередь, указанные статистические данные отсутствуют по причине неготовности муниципалитетов административных единиц предоставить подобную информацию для составления общего свода, а также их неспособности сделать это по причине большого количества самодеятельных, транзитных и неорганизованных туристов, которых не удаётся отметить в статистике.

3. *Преобладание самодеятельного туризма*, как отмечалось ранее, осложняет процесс сбора статистических данных о туристском потоке края, в частности его отдельных административных единицах. Также, как от-

мечалось ранее, неконтролируемые потоки туристов могут неблагоприятным образом влиять на идентичность территорий и их экологическое состояние, привносить стихийный характер развития туризма в крае. Однако стоит взять во внимание, что такая ситуация во многом возникает в связи с отсутствием общей организованной системы туризма на Ставрополье.

4. *Неготовность административных единиц предоставить статистические данные и развивать туризм* по причине недостатка этих данных внутри района, административной единицы, или неслаженной административно-управленческой работы, заключающейся в отсутствии общих структур и систем для сбора подробных статистических данных в аспекте туризма. Также одним из лимитирующих процесс факторов является ранее отмеченный самодеятельный туризм.

5. *Нежелание или неготовность развивать внутренний туризм со стороны отдельных субъектов туристской деятельности.* В качестве неинициативных в вопросе развития внутреннего туризма в Ставропольском крае субъектов могут выступать специализированные фирмы, которые предпочитают ориентацию своей работы на международный выездной туризм или на продвижение туризма в ближних субъектах СКФО и ЮФО. Также такими субъектами могут являться сельхозпроизводители, если рассматривать их в аспекте развития сельского и агротуризма. На данный момент у отечественных сельхозпроизводителей появилась возможность развивать на своих фермах и предприятиях сельский и агротуризм за счёт средств гранта «Агротуризм» от Министерства сельского хозяйства. Однако не все субъекты проявляют должную инициативность в данном вопросе по причине непринятия туризма как дополнительных возможностей развития и доходов для сельхозпредприятия или по причине непонимания принципов организации туризма и сложностей, возникающих при заполнении документов, необходимых для подачи на

грантовый конкурс. То есть, при наличии возможной грантовой и государственной поддержки, инициативность субъектов туристской деятельности всё ещё низкая.

Следует отметить то, что в 2022 г. Ставрополье получило субсидии от Ростуризма, которые будут направлены на повышение туристской привлекательности края и улучшение инфраструктуры и условий отдыха. Помимо этого, в крае планируется проведение отбора объектов на дополнительное финансирование в аспекте развития туризма, среди которых присутствуют не только объекты территории КМВ, но и других перспективных в данном вопросе районов (Изобильненский, Невинномысский и др.). Это свидетельствует о том, что управление края в вопросе развития туризма занимает активную позицию, финансовые возможности развития региона становятся шире, планируется открывать новые туристские направления, а это, в свою очередь, может увеличить вклад Ставрополья в устойчивое развитие страны.

Однако, из вышеописанного следует, что не все процессы организации туризма в Ставропольском крае, по причине отсутствия слаженной системы туризма и научного подхода к её организации, полностью соответствуют принципам устойчивого развития: некоторые части территории края подвергаются значительному влиянию антропогенной нагрузки; в других частях региона отсутствует развитая инфраструктура (при этом могут отсутствовать объекты социального значения); трудоспособное население покидает сельские территории и край в поисках большего заработка. Следовательно, необходимо предпринять меры, корректирующие сложившуюся ситуацию.

Основой выявленных проблем является недостаточно научный подход к организации туристской деятельности. Ввиду этого, в качестве первоначальных мер предлагается создать на базе средне специальных и высших учебных учреждений или на базе других, подходящих для данных целей предприятий, научные сообщества, объединяющие специа-

листов в области туризма и других смежных отраслях, позволяющих совместно разрабатывать программы развития туризма для административных единиц Ставрополья с учётом их идентичности и реальных возможностей.

Каждая отдельная программа развития туризма должна составляться с упором на принципы устойчивого развития и устойчивого туризма [4].

Также важно отметить, что работа со многими административными единицами края будет предполагать работу с сельскими территориями, а значит меры таких программ будут связаны с развитием сельского туризма, что, как отмечалось ранее, может оказать существенный вклад в процесс устойчивого развития [10].

При рассмотрении программ развития туризма как продукта, их возможно отнести к проектам. Таким образом, основным видом деятельности научных сообществ будет являться проектная.

Структура типовой программы развития для каждого района должна включать в себя следующее: анализ территории; определение основных проблем, преимуществ и возможностей развития туризма; меры и предложения, способствующие развитию туристской сферы; финансовое обоснование мер; стратегию управления рисками при реализации программ; определение эффективности от реализации предложенных мер. Однако стоит принять во внимание тот факт, что сущность предлагаемых мер полностью будет зависеть от актуальных условий районов, для которых они будут составляться. Таким образом, в качестве таких мер могут выступать концепции турпродуктов и туруслуг, концепции массовых мероприятий для развития событийного туризма, брендинг территорий и прочее. Сложность и многогранность разработки программ заключается в инфраструктурных, ресурсных и финансовых различиях административных единиц, а также требованиях их представителей.

Эффект от реализации каждой такой

программы должен благоприятным образом влиять не только на туристскую деятельность и все заинтересованные и задействованные в ней стороны, но и оказывать влияние на общее состояние территории, реализующей разработанную концепцию. В свою очередь, такой достаточно всеохватывающий масштаб воздействия эффекта от реализации возможно достичь за счёт междисциплинарного подхода, обеспеченного неоднородным составом коллективом сотрудников научных объединений. Для этого, как отмечалось ранее, необходимо привлечение не только специалистов по туризму, но и исследователей других направлений (например, специалисты в области социологии, экологии, экономики и т.д.). Также не менее важным фактором, определяющим успешность организации предложенных сообществ, является инициативность и активная жизненная позиция в списке черт сотрудников объединений, что позволит внести инновационный характер в развитие отрасли.

При соблюдении принципов устойчивости реализация программ развития туризма должна предоставлять туристам отдых и досуг более высокого качества, новые аттракционы и туристские дестинации, а также в долгосрочной перспективе это должно привести к предоставлению более развитой туристской инфраструктуры.

Местное население должно получить способы дополнительного дохода, а также новые рабочие места. Также развитый туризм и благоприятный имидж территории в глазах общественности может поспособствовать снижению оттока населения и общему повышению социально-экономического уровня жизни.

Местные предприниматели и производители должны получить возможность дополнительного дохода, за счёт увеличения объёмов производства и реализации товаров и услуг, а также стимул к открытию новых предприятий инфраструктуры населённых пунктов.

Таким образом, развитие туризма позволит привлечь дополнительный доход в бюджет административных единиц и края в целом, в том числе за счёт повышения привлекательности региона в глазах инвесторов. Также это повысит социально-экономический уровень жизни населения и позволит запустить процесс перехода от самодеятельного к организованному виду туризма, что в свою очередь предоставит возможность оптимально подходить к ресурсопользованию и осуществлять контроль, в частности экологический, за состоянием туристических дестинаций во избежание антропогенных перегрузок и прочих угроз.

Помимо этого, необходимо разрешить проблему недостатка детализированной статистической информации о туристском потоке и актуальных достопримечательностях, ресурсах и аттракциях районов. Эта задача также должна входить в спектр функций сотрудников научных сообществ и заключаться в разработке опросных листов, позволяющих организовано и систематизировано собрать в административных единицах необходимую информацию, а после обработать и оформить базы данных и туристские реестры, на основе которых проводить анализ для дальнейшей разработки программ развития туризма. Для более успешного разрешения проблемы необходимо запросить помощь со стороны правительства Ставропольского края, которое могло бы контролировать процессы сбора информации во избежание ситуаций, когда представители муниципалитетов пренебрегают поставленной перед ними задачей и не сдают вовремя необходимые данные.

Также в качестве ещё одной функции сотрудников научных сообществ может выступать помощь и содействие отдельным субъектам туристской деятельности, в частности сельхозтоваропроизводителям, при организации сельского и агротуризма, а также при подготовке документации с целью участия в конкурсах на грантовую поддержку. Качественно подготовленные заявки и продуман-

ные процессы организации туризма на фермах и сельхозпредприятиях повысят вероятность выигрыша и получения дополнительных финансирования и возможностей для предпринимателей и получения новых перспектив развития сельского туризма для региона.

К тому же организация труда в научных сообществах также создаст возможность для появления новых рабочих мест для молодых начинающих специалистов, что также может поспособствовать в разрешении вопроса миграции трудоспособного населения из края. Помимо этого, ввиду принятия условия, что каждая программа развития туризма является проектом, то возможно также предложить организовать занятость сотрудников научных сообществ преимущественно по проектному типу – это позволит проектным группам вести работу сразу с несколькими районами, а также может более привлекательно выглядеть в глазах специалистов и предоставлять им возможность совмещения данной работы с постоянной должностью.

Важным является вопрос финансирования предлагаемых научных сообществ, так как необходимы средства на осуществление оплаты труда сотрудников и на поддержание работы объединений (например, могут быть необходимы компьютерная техника, транспорт для перемещения по краю и пр.). Безусловно, наиболее предпочтительным вариантом является поступление финансирования со стороны государства и правительства края через реализацию программ по поддержке устойчивого развития, отрасли туризма и молодых специалистов. Также возможно рассматривать установление отношений с муниципалитетами районов по типу «Исполнитель – Заказчик», то есть районы будут выступать в качестве заказчиков проектов-программ по развитию туризма. Тем самым, средства, поступающие от реализации проектных работ, могут быть использованы на восполнение вышеописанных потребностей научных сообществ.

Необходимо отметить, что выявленные недостатки процесса развития туризма могут

быть актуальны и для других субъектов Российской Федерации, ввиду чего возможно масштабировать предлагаемые меры по разрешению неблагоприятной ситуации, однако, безусловно, специфика и методика организации туризма в других районах могут быть различны, ввиду своей идентичности и многогранности.

Таким образом, создание подобных научных сообществ позволит развивать отдельные регионы страны и их туристскую индустрию, что в свою очередь позволит развивать общее социально-экономическое состояние страны и отрасль туризма в целом согласно принципам устойчивого развития. В долгосрочной перспективе предполагается появление более прогрессивной инфраструктуры не только в уже существующих крупных туристских дестинациях, но и в других потенциально привлекательных пунктах. Развитая туристская инфраструктура повлечёт наращивание внутреннего турпотока, при этом будет предусмотрено сохранение самобытности и идентичности территорий страны. Со временем положительные изменения в аспекте внутреннего туризма позволят привлечь въездной международный турпоток и, тем самым привлечь дополнительные средства в бюджет государства, в том числе в виде иностранной валюты, а помимо этого, сформировать благоприятный имидж России на внешнем рынке, что также необходимо в сложившихся обстоятельствах. Однако, как было отмечено, данное воздействие не имеет мгновенный характер

проявления – организация работы таких научных сообществ и последующая реализация разрабатываемых ими программ развития туризма только стимулирует и создаёт предпосылки для более яркого проявления вышеописанных ключевых эффектов, а также предпосылки для постановки новых стратегических планов и разработки новых программ развития туризма с учётом актуальных на будущий момент возможностей муниципалитетов административных единиц и регионов. Во всяком случае, прежде, чем заниматься разработкой решений задач федерального значения, необходимо сформировать потребительский портрет туристов отдельных районов страны, сформировать образ территорий для их продвижения на федеральном и внешнем рынках (как в аспекте туризма, так и в аспекте других сфер), определить объём существующего турпотока административных единиц и осуществлять постоянный мониторинг количества туристов и степени их удовлетворённости происходящими изменениями для того, чтобы оценивать эффективность от реализации предложенных в программах развития мер с целью будущего усовершенствования.

Роль туризма в устойчивом развитии страны и отдельных регионов безусловно не является первостепенной и развитый туризм не может разрешить все существующее в стране и в мире проблемы, однако туристская отрасль способна оказать существенное содействие процессам, направленные на достижение целей устойчивого развития.

Список источников

1. Балахонцев, С.В., Бумагина, М.Д. Сущность концепции устойчивого развития экономики // Инновации. Наука. Образование. 2022. №50. С. 951-953.
2. Базарова Е.В., Титова С.А., Кашкова С.Д. Перспективы развития внутреннего туризма России в современных условиях // Бенефициар. 2022. №118. С. 31-34.
3. Воробьев И.С. Внутренний туризм в России во время пандемии в 2020-2021 году // Студенческий. 2022. №2-3(172). С. 63-65.
4. Полухина А.Н. Стратегические программы развития туризма как способ достижения устойчивого развития регионов России // Устойчивое развитие социально-экономической системы Российской Федерации : Сб. тр. XXII Всеросс. науч.-практ. конф. Симферополь, 2020. С. 94-98.

5. Пузакова Е.Ю. Проблема загрязнения окружающей среды курортных городов кавказских минеральных вод и пути её решения // Трибуна ученого. 2020. №8. С. 49-53.
6. Романченко Е.А., Филандышева Л.Б. О влиянии неорганизованного туризма на экологическое состояние памятника природы "Таловские чаши" // Динамика и взаимодействие геосфер земли: Мат. Всеросс. конф. с междунар. уч. Томск, 2021. С. 175-178.
7. Таирова М.М., Асадов Ф.Ш., Аминова Н.Б. Особенности развития устойчивого сельского туризма // Вопросы науки и образования. 2020. №11(95). С. 13-16.
8. Тропина Е.А., Цуканова В.В. Проблемы и перспективы развития международного туризма в мире // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма: Мат. V Междунар. науч.-практ. конф. Форос, 2020. С. 242-246.
9. Шмаль А.Г. Структурирование экологических знаний основа устойчивого развития России // От экологического образования к экологии будущего: Сб. мат. и докл. VI Всеросс. науч.-практ. конф. по экологическому образованию. М., 2019. С. 2045-2056.
10. Evgrafova L.V. Multiplicative contribution of agricultural tourism to the sustainable development of Russia // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Krasnoyarsk, 2020. P. 22041. DOI: 10.1088/1755-1315/677/2/022041.
11. Sharipzhanova L.A. Ecological tourism and its role in the sustainable development of territory (in the case: East Kazakhstan region) // Лучшая научно-исследовательская работа 2020: сб. ст. XXIX Междунар. науч.-исслед. конкурса. Пенза, 2020. С. 37-42.

References

1. Balakhontsev, S. V. (2022). Sushchnost kontseptsii ustoychivogo razvitiya ekonomiki [The essence of the concept of sustainable economic development]. *Innovatsii. Nauka. Obrazovanie. [Innovation. Science. Education]*, 50, 951-953. (In Russ.).
2. Bazarova, E. V., Titova, S. A., & Kashkova, S. D. (2022). Perspektivi razvitiya vnutrennego turizma Rossii v sovremennikh usloviyakh [Prospects for the development of domestic tourism in Russia in modern conditions]. *Benefitsiar [Beneficiary]*, 118, 31-34. (In Russ.).
3. Vorobyov, I. S. (2022). Vnutrennij turizm v Rossii vo vremya pandemii v 2020-2021 godu [Domestic tourism in Russia during the pandemic in 2020-2021]. *Studencheskij [Student]*, 2-3(172), 63-65. (In Russ.).
4. Polukhina, A. N. (2020). Strategicheskie programmy razvitiya turizma kak sposob dostizheniya ustojchivogo razvitiya regionov Rossii [Strategic tourism development programs as a way to achieve sustainable development of Russian regions]. *Ustojchivoe razvitie social'no-ekonomicheskoy sistemy Rossijskoj Federacii [Sustainable development of the socio-economic system of the Russian Federation]*: Collection of works of the XXII All-Russian Scientific and Practical Conference. Simferopol: LLC "Publishing House "Arial", 94-98. (In Russ.).
5. Puzakova, E. Y. (2020). Problema zagryazneniya okruzhayushchej sredy kurortnyh gorodov kavkazskih mineral'nyh vod i puti eyo resheniya [The problem of environmental pollution in Caucasian Mineral Waters and ways of solving the problem]. *Tribuna uchenogo [Tribune scientists]*, 8, 49-53. (In Russ.).
6. Romanchenko, E. A., & Filandysheva, L. B. (2021). O vliyanii neorganizovannogo turizma na ekologicheskoe sostoyanie pamyatnika prirody "Talovskie chashi" [The impact of unorganized tourism on the ecological state of the Nature Monument "Talovsky Bowls"]. *Dinamika i vzaimodejstvie geosfer zemli [Dynamics and interaction of the Earth's geospheres]*: Materials of the All-Russian Conference with international participation. Tomsk: Publishing House of the Tomsk Central Research Institute, 175-178. (In Russ.).
7. Tairova, M. M., Asadov, F. Sh., & Aminova, N. B. (2020). Osobennosti razvitiya ustojchivogo sel'skogo turizma [Features of sustainable rural tourism development]. *Voprosy nauki i obrazovaniya [Issues of science and education]*, 11(95), 13-16. (In Russ.).

8. Tropina, E. A., & Tsukanova, V. V. (2020). Problemy i perspektivy razvitiya mezhdunarodnogo turizma v mire [Prospects of development of event tourism in the world]. *Prioritetnye napravleniya i problemy razvitiya vnutrennego i mezhdunarodnogo turizma [Priority directions and problems of development of domestic and international tourism]*: Materials of the V International Scientific and Practical Conference. Foros: LLC "Publishing House "Arial", 242-246. (In Russ.).
9. Shmal', A. G. (2020). Strukturirovanie ekologicheskikh znanij osnova ustojchivogo razvitiya Rossii [Structuring environmental knowledge the basis of sustainable development of Russia]. *Ot ekologicheskogo obrazovaniya k ekologii budushchego [From environmental education to the ecology of the future]*: Collection of materials and reports of the VI All-Russian Scientific and Practical Conference on Environmental Education. Moscow: V. I. Vernadsky Non-Governmental Environmental Foundation, 2045-2056. (In Russ.).
10. Evgrafova, L. V. (2021). Multiplicative contribution of agricultural tourism to the sustainable development of Russia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Krasnoyarsk: IOP Publishing Ltd, 22041. doi: 10.1088/1755-1315/677/2/022041.
11. Sharipzhanova, L. A. (2020). Ecological tourism and its role in the sustainable development of territory (the case: East Kazakhstan region). *Luchshaya nauchno-issledovatel'skaya rabota 2020 [Best Research Paper 2020]*: Collection of articles of the XXIX International Research Competition. Penza: "Science and Education", 37-42.